

git.nrw
Vorstellung und Konzept

git.nrw
Vorstellung und Konzept

Historie

Version	Beschreibung	Datum	Status	Autor*in
1.4	Endredaktion für Publikation	19.02.2026	Fertiggestellt	Dr. Michael Werger Universität Duisburg-Essen

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	4
VORSTELLUNG VON GIT.NRW*	4
ZWECK DIESES DOKUMENTS	4
DISCLAIMER	5
AUFBAU DIESES DOKUMENTS	5
BEGRIFFSERKLÄRUNGEN	5
GRUNDSÄTZLICHES	7
BEDARFSGRUNDLAGE*	7
BEZUG ZU VORHANDENEN SOFTWARESYSTEMEN	7
BETRIEBSMODELL*	9
LIZENZMANAGEMENT*	9
BARRIEREFREIHEIT*	10
VERTRAGLICHE GRUNDLAGE	10
PRINZIPIEN DER DATENVERARBEITUNG IN GITLAB	11
NUTZUNGSBEISPIELE	11
UMGANG MIT PERSONENBEZOGENEN DATEN UND RECHTEN.....	13
NUTZENDENKREIS.....	13
ROLLEN- UND RECHTEKONZEPT	13
SICHTBARKEIT	15
DATENVERARBEITUNG	17
SPEICHERDAUER / LÖSCHUNG DER DATEN	19
DATENSCHUTZKONZEPT*	21
NUTZUNGSPROTOKOLL.....	22
FREIWILLIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN DER NUTZUNG	22
DARSTELLUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZREGELN	23
EINBINDUNG DER PERSONALRÄTE	23
AUTHENTIFIZIERUNG	24
VERSCHLÜSSELUNG.....	25
VORSCHLÄGE FÜR ERGÄNZENDE NUTZUNGSBEDINGUNGEN	26
UMGANG MIT DATEN DURCH NUTZENDE	26
UMGANG MIT DATEN IM RAHMEN DER SYSTEMADMINISTRATION	26
PROJEKTBEZOGENE DARSTELLUNG	27
ZEITPLAN UND NÄCHSTE SCHRITTE*	27
EXIT-STRATEGIE*	27
SCHULUNGEN UND TRAINING*	28
SUPPORT-KONZEPT	28
EVALUIERUNG*	29

Einleitung

Vorstellung von git.nrw*

Mit dem Projekt git.nrw, das durch die Digitale Hochschule NRW (DH.NRW) gefördert wird, soll eine zentrale GitLab-Instanz für alle Universitäten und Hochschulen des Landes NRW entstehen.

Die Plattform git.nrw wird es den Hochschulangehörigen ermöglichen, ihre Entwicklungsprojekte und gemeinsame Arbeiten effektiv zu verwalten, zu koordinieren und zu dokumentieren. Durch die zentrale Instanz werden die Zusammenarbeit und der Wissenstransfer zwischen den Hochschulen in NRW gefördert und Synergien können besser genutzt werden.

Mit der Einführung von git.nrw wird angestrebt, eine kollaborative und effiziente Arbeitsumgebung für die gesamte Hochschullandschaft in NRW zu schaffen. Die Interaktion mit weiteren NRW-weiten Diensten wie z.B. RDS.nrw, idm.nrw, ORCA.nrw oder fdm.nrw ist dabei Teil des Projekts, d.h. die Kommunikation und Interaktion mit weiteren NRW Dienste erfolgt im Wesentlichen über das Projektmanagement von git.nrw; die Ausarbeitung konkreter Schritte findet in den geplanten Arbeitspaketen statt. Die UDE kooperiert in diesem Projekt nur in der Sammlung und Dokumentation von Use Cases (AP4/Arbeitspaket 4 des Projekts).

In vielen Kooperationsprojekten ist GitLab inzwischen fester Bestandteil (hochschulcloud.nrw, sciebo.rds, HPC.nrw, NFDI4Ing, NHR4CES, NFDI4CS, NFDI4Microbiota, Exzellenzcluster „Internet of Production“). Dort werden die zentralen GitLab-Instanzen der WWU Münster und der RWTH Aachen, letztere bereits jetzt hochschulübergreifend durch die Anbindung an die DFN-AAI Föderation, eingesetzt.

Im Rahmen der Landesinitiative fdm.nrw besteht eine GitLab-Arbeitsgruppe aus Vertreter:innen von Infrastruktureinrichtungen und interessierten Forschenden. Hier wird der Einsatz von GitLab im Kontext FDM besprochen und nachnutzbar dokumentiert, zudem werden stark nachgefragte GitLab-Workshops angeboten. Die Geschäftsstelle von fdm.nrw ist an der UDE beheimatet und führt einen intensiven Austausch mit den Research Data Services der UDE – einem gemeinsamen Dienst der UB, des SSC und des ZIM.

Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument dient als Grundlage für die Einleitung eines Beteiligungs- bzw. Mitbestimmungsverfahrens nach §61 LPVG an der Universität. Es beschreibt den geplanten Dienst, den Bedarf für diesen Dienst und relevante Aspekte in Bezug auf die Nutzung des Dienstes. Anlass dieser

Publikation ist die Einsatzmöglichkeit in vergleichbaren Situationen an anderen Hochschulen des Landes NRW.

Disclaimer

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und mehrfach korrigiert und angepasst. Trotzdem können Fehler oder technische Änderungen nicht ausgeschlossen werden. Der Verfasser nimmt gerne konstruktive Hinweise zu diesem Dokument entgegen.

Aufbau dieses Dokuments

Dieses Dokument besteht neben der Einleitung aus drei weiteren Kapiteln: Kapitel „Grundsätzliches“ umfasst besonders die funktionalen Aspekte des Dienstes. Eine eher datenschutzorientierte Betrachtung findet sich im Kapitel „Personenbezogene Daten“ und das letzte Kapitel „Projektbezogene Darstellung“ enthält alle projektrelevanten Themen im Zusammenhang mit dem Dienst.

Alle mit „*“ in der Überschrift gekennzeichneten Passagen wurden in Teilen dem Antragsdokument „Antrag für fördergestützte Kooperationsvorhaben – git.nrw“ entnommen, d.h. dieses Dokument ist eine Zusammenstellung aus Passagen des ursprünglichen Antragsdokuments des Projektes git.nrw sowie eigenen Erläuterungen und Ausführungen.

Alle *kursiv* formulierten Texte sind zusätzliche, eigenständige und ergänzende Erläuterungen zu den ursprünglichen Originaltexten.

Alle Abschnitte ohne „*“-Kennzeichnung in der Überschrift sind eigenständige Darstellungen.

Dieses Dokument verweist auf folgende externe Beschreibung, die ggf. über das Projekt git.nrw erhältlich sind:

- Vollständiger Projektantrag
- Ausschreibungsunterlagen
- Datenschutzhinweise
- Nutzungsbedingungen
- Technische_und_organisatorische_Maßnahmen
- Meilensteinplan (aktualisiert)

Begriffserklärungen

- **CI/CD Pipeline:** Continuous Integration/Continuous Deployment Pipeline: meint vereinfacht eine Software-Struktur, mit der quasi kontinuierlich ausführbare Software aus Grundstrukturen gebaut und

auf die gewünschten Ausführungssysteme installiert wird; dabei sind verschiedene Aufgaben wie Compile, Link oder Test verkettet.

- **Issue:** die Beschreibung eines Vorgangs oder einer Aktion, bspw. ein Software-Entwicklungsauftrag für ein Modul oder eine Fehlermeldung
- **Milestone:** Angabe einer zeitlichen Planung für eine Gruppe von Aufgaben
- **Epic:** fachliche Zusammenfassung von Aufgaben unter einem bestimmten Aspekt, bspw. Erweiterung von Funktionen
- **On-premise:** im Gegensatz zu einer Cloud eine lokale, physische Verortung eines Systems
- **Repository:** Eine strukturierte Zusammenfassung von Software-Code oder ähnlichen Elementen zur gemeinsamen Bearbeitung und Nachvollziehbarkeit von Änderungen
- **CC-BY-Lizenz:** CC BY steht für "Creative Commons Attribution", eine Lizenz, die es erlaubt, ein Werk frei zu nutzen, solange der Urheber genannt wird. Details und Varianten finden dazu auf der Webseite <https://creativecommons.org/>.
- **TOMS:** Technische und organisatorische Maßnahmen – Regelungen zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs

Grundsätzliches

Bedarfsgrundlage*

GitLab versteht sich als komplette Software-Lifecycle-Plattform und dient im Allgemeinen der Versionierung, Verwaltung und Publizierung von Software-Code und Daten. Insbesondere Softwareentwicklungs-affine Arbeitsgruppen setzen GitLab als Alternative zur kommerziellen Cloud-Lösung GitHub ein. Die Funktionalitäten, die GitLab bietet, lassen sich in vielen weiteren Abläufen in Forschung, Lehre und im IT-Betrieb einsetzen.

Das Landesinteresse an der Förderung des Vorhabens git.nrw liegt darin, dass ein zentrales GitLab als Service-Angebot aufgebaut wird, welches den Hochschulen der DH.NRW zur Verfügung gestellt wird (technische Details zum Aufbau und zur Anbindung s.u.) Dieses trägt zur Stärkung der Digitalen Souveränität der Hochschullandschaft in NRW bei.

Da GitLab niederschwellig verfügbar ist und vielerorts Bedarfe existieren, stehen dem viele, vereinzelte GitLab-Installationen gegenüber, die oft von einzelnen Lehrstühlen oder Personen vorgehalten werden. Solche lokalen GitLab-Instanzen bieten ggf. im Sinn der Datensicherheit (on-premise) mehr Schutz, ermöglichen aber nur eingeschränkt kooperatives Arbeiten über Einrichtungsgrenzen hinaus und werden in der Regel weder sicher (BSI IT-Grundschutz), noch nachhaltig, betrieben. Die zentral betriebene GitLab-Instanz stellt hierzu eine dringend notwendige Alternative dar, indem sie einer breiteren, verbundenen Nutzerbasis übergreifend umfassendere Kooperationsmöglichkeiten bietet und einen stabilen, langfristigen Betrieb sichert.

Im Rahmen dieses Projekts sollen Bedarfe und Anforderungen der Nutzenden erfasst und systematisch dokumentiert werden, um Verbesserungen in das Dienstangebot einbringen zu können. Da dieses Angebot cloud-basiert ist, stehen die Erstellung und Vermittlung eines umfangreichen Schulungsmaterials und eine systematische und effektive Supportstruktur im Vordergrund.

Der Dienst unterliegt einer Weiterentwicklung; konkrete Aussagen können hier nicht getroffen werden. Es ist ein Projektziel von git.nrw, genau die Anforderungen der Nutzenden zu ermitteln und diese in Form von Konfigurationsanpassungen oder als Anforderungen an den Hersteller für Softwareerweiterungen zu sammeln.

Bezug zu vorhandenen Softwaresystemen

Der Dienst kann andere vergleichbare Angebote kommerzieller Anbieter oder ähnliche Funktionen, die häufig im Rahmen lokaler Installationen umgesetzt wurden, ersetzen; bspw. betreiben verschiedene Einrichtungen

oder Universitäten in NRW bereits GitLab Ultimate Edition Instanzen oder setzen auf Alternativen wie entweder GitHub oder Atlassian Confluence/Jira/Git Bucket/Bamboo.

Ein Wechsel von bisherigen Softwaresystemen zu git.nrw obliegt alleine den Nutzenden und ist nicht vorgegeben. Allerdings wird erwartet, dass im Verlauf des 2. Halbjahres 2025 die Zahl der Nutzenden schrittweise steigen wird, da mit git.nrw ein zentral verwaltetes und durch entsprechende Support-Verträge unterstütztes Angebot vorliegt, das nicht nur mit erweiterter Funktionalität ausgestattet ist, sondern auch erlaubt, bisher vorhandene, eigene Administrationsaufwände zu minimieren. Die Verwaltungs- und Supportstruktur ist dreigeteilt: jede beteiligte Hochschule stellt als erste Stufe eine geringe Anzahl von Ansprechpartner für die unmittelbaren Belange der eigenen Hochschulangehörigen bereit – somit kann von einer Mandantenstruktur gesprochen werden. Aus dem git.nrw Projekt wird als zweite Stufe ein zentrales Support- und Administrationsteam bereitgestellt, das komplexere oder zentrale Fragestellungen behandelt. Die eigentlichen Administratoren werden durch die Dienstleistungszentren der Universität Münster bzw. RWTH Aachen bereitgestellt. Das Supportteam von git.nrw kann auf der dritten Stufe im Rahmen des Vertrags mit GitLab auf spezifische Unterstützung im Einzelfall zurückgreifen.

Ob diese mehrstufige Support-Struktur helfen wird, lokale, Administrationsaufwände zu minimieren, bleibt zu zeigen; bei differenzierterer Betrachtung ist das mindestens für solche Anwendungsfälle zu erwarten, in denen GitLab über git.nrw durch Nutzende mit geringerer IT-Affinität verwendet wird oder falls diese eine niederschwellige Zugreifbarkeit des Dienstes erwarten. Auch hochschulübergreifende Kooperationen werden eher zu einem zentralen Dienstangebot greifen.

GitLab in git.nrw bietet erweiterte Organisationselemente (bspw. detailliertere Strukturierungen der Standardfunktionen und zusätzliche Elemente wie „Epics“) an. git.nrw hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, im Rahmen des Projekts genau die Anwendungsfälle von GitLab zu erfassen und darauf basierend Mustervorlagen und Komponenten zu formulieren, die die Nutzung von GitLab erweitern und erleichtern. Schließlich bietet die gewählte Ausprägung von GitLab in der Form einer Ultimate Edition eine geo-redundante Verfügbarkeit, so dass durch den Backup-Standort Aachen ein Ausfall des Standortes Münster abgefangen werden kann. Nur diese beiden Standorte stellen git.nrw bereit.

Die standortübergreifende Redundanz ist das primäre Element der

Datensicherheit. Im Laufe des Projekts soll eine Recovery-Strategie implementiert werden, einen Standort oder Systeme eines Standorts aus Backups wiederherstellen zu können.

Es ist nicht Ziel der Backup-Strategie, versehentlich oder absichtlich gelöschte Daten wiederherstellen zu können - hier sollen die GitLab-eigenen Mechanismen greifen (bspw. das Löschen von Objekten) tatsächlich bedeutet, an diesen Objekten eine Markierung zu setzen, dass diese Objekte "gelöscht" sind. Nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen werden diese Objekte physikalisch gelöscht.

Es wird erwartet, dass die meisten potenziellen Nutzenden bereits vergleichbare Dienste nutzen, aber zukünftig git.nrw nutzen werden, um eine Verbesserung der Kollaboration in Projekten zu erzielen. Es wird außerdem erwartet, dass die Werkzeuge von GitLab Möglichkeiten schaffen, Arbeitsvorgänge besser organisieren zu können und relevante Arbeitsinhalte besser untereinander teilen zu können.

Betriebsmodell*

Für die zentrale GitLab Instanz wird ein sehr hohes Service-Level angestrebt. Auf technischer Seite schließt dies neben dem Betrieb nach Best Practices wie der Berücksichtigung des BSI IT-Grundschutz, auch die Erhöhung der Ausfallsicherheit durch Georeplikation an den Rechenzentren der RWTH Aachen und der WWU Münster ein. Dezentrale Instanzen sollen, soweit technisch und rechtlich möglich, das zentrale Betriebskonzept adaptieren und die zentralen Lizenzen für die GitLab „Ultimate Edition“ nutzen.

Für die Projektlaufzeit stellen die Universitäten Münster und Aachen die virtuellen Serverinfrastrukturen. Neben der eigentlichen GitLab Instanz werden weitere Module integriert, z.B. für GitLab-Runner, die zur Automatisierung und für CI/CD-Pipelines genutzt werden können. Ebenso wird die Einbindung von größeren Speicherkapazitäten zur Publizierung von Daten, Images oder Code in Repositories oder als Large File Storage (LFS) ermöglicht.

Für die Speicherung von Binärdaten kommt die Speicherinfrastruktur von RDS.nrw zum Einsatz. Backups für das Disaster-Recovery nutzen die Speicherinfrastruktur von DaSi.nrw.

Lizenzmanagement*

GitLab wird als Softwareprodukt maßgeblich von der GitLab Inc., einem privatwirtschaftlich agierenden Unternehmen, weiterentwickelt. Dabei wird ein wesentlicher Teil des Funktionsumfangs als Open-Source-Software in der sog. „Community Edition“ bereitgestellt. Für den vollumfänglichen

Zugriff auf alle Funktionalitäten, bietet das Unternehmen die sog. „Ultimate Edition“ an, für die pro Instanz und Nutzenden Lizenzkosten anfallen. Durch den erhöhten Funktionsumfang und Herstellersupport kommt eine Lizenzierung sowohl den Nutzenden als auch den Betreiberinnen der zentralen Instanz zugute. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaften des Landes NRW stellt die finanziellen Mittel für den Einsatz der GitLab Ultimate Edition in einem Stufenplan für das Projekt git.nrw bereit. Über die Fortsetzung nach Projektende finden aktuell Verhandlungen statt.

Barrierefreiheit*

Die Software GitLab ist im Wesentlichen ein Produkt mit internationalem und US-amerikanischem Hintergrund. Das Unternehmen GitLab Inc., das die Entwicklung maßgeblich beeinflusst, setzt daher die international anerkannten WCAG-Richtlinien um¹. Eine gute Abbildbarkeit auf BITV2 existiert², sodass zu weiten Teilen von einer Abdeckung der Anforderungen der BITV2 auszugehen ist. Fehlstellen werden im Projektverlauf identifiziert und in Zusammenarbeit mit dem Hersteller, soweit technisch umsetzbar, verbessert. Sollte eine Lizenzierung der „Ultimate Edition“, wie sie im Projektverlauf angestrebt wird, möglich sein, kann so die Priorisierung der Anfragen seitens des Herstellers erhöht werden. Alle im Projekt erarbeiteten Inhalte werden soweit möglich barrierefrei bereitgestellt.

Anm.: eine erste Voranalyse der Barrierefreiheit wurde bereits durchgeführt; weitere Betrachtungen werden im Rahmen des Projekts ausgeführt.

Vertragliche Grundlage

Für git.nrw werden folgende Verträge im Rahmen des Projekts erarbeitet bzw. verwendet:

- Datenschutzerklärung
- Nutzungsbedingungen
- TOMS der RWTH Aachen University
- TOMS der U Münster
- Konsortialvertrag
- Servicerahmenvertrag inkl. Leistungsscheinen (inkl. hochschulspezifischer Nutzungsbedingungen und Lizenzvertrag je dienstnehmende Hochschule)
- Vertrag zur gemeinsamen Verantwortung gemäß §26 DSGVO inkl. Datenschutz-Folgeabschätzung

¹ GitLab Accessibility Conformance Report Revised Section 508 Edition: <https://design.gitlab.com/accessibility/vpat>

² BIK BITV-Test | Richtlinien - Ist die BITV 2.0 überflüssig?: <https://www.bitvtest.de/infothek/artikel/lesen/bitv2-ueberfluessig.html>

Die Vertragstexte sind Liefergegenstand des Projekts und werden gemeinschaftlich in enger Zusammenarbeit mit den Justitiariaten und Datenschutzbeauftragten der kooperierenden Hochschulen im Rahmen des Projekts entworfen und gemeinschaftlich unterzeichnet. Die Fertigstellung ist zum Jahresende 2025 geplant.

Prinzipien der Datenverarbeitung in GitLab

GitLab sowie die eingebettete Software git verwenden und arbeiten i.d.R. auf Klartext-Dateien, d.h. die Versionsverwaltung git ist insbesondere dafür ausgelegt, textuelle, zeilenorientierte Änderungen an Software-Quelltexten zu verwalten. Dies umfasst Quelltexte aller gängigen Software-Sprachen wie C, Java, Javascript, Python und viele mehr. Ebenso werden begleitende Dokumentationsdateien in HTML oder Markdown besonders unterstützt.

GitLab verwendet zusätzlich YAML oder JSON-basierte Konfigurationsdateien, die früher übliche XML-Dateien ersetzt haben.

Die Änderungsverwaltung von binären Formaten (Bilddateien, PDF-Dokumenten, etc.) ist mit Einschränkungen der Funktionalität im Vergleich zu Klartext-Dateien allerdings auch möglich.

Mit GitLab können durch Nutzung der Automatisierung („CI/CI-Pipeline“) und entsprechend integrierter Werkzeuge („Frameworks“) auch binäre Dateiformate erzeugt werden.

Nutzungsbeispiele

GitLab ist aufgrund seiner über viele Jahre gewachsenen Funktionalität in vielen Tätigkeitsgebieten im Hochschulumfeld einsetzbar, die über das eigentliche Software-Engineering weit hinausgehen. Dieser Abschnitt beschreibt einige typische Nutzungsszenarien, wie sie mit GitLab umsetzbar sind:

- Ein Support- oder Beratungsteam organisiert seine Anfragen über GitLab Issues. Diese Issues dienen zur Aufnahme und Nachverfolgung von Anfragen. Issues können durch entsprechende Elemente und Vorlagen ausgeprägt werden, mit denen die Erkennbarkeit von Themen, Deadlines oder auch offene Fragestellung leichter erkennbar sind. In einem GitLab Wiki werden dann aus den Anfragen resultierende Erkenntnisse und Vorschläge für spätere, neue Anfragen gesammelt. Solche Projekte basieren primär auf den Projektverwaltungsfunktionen von GitLab und weisen

eine längere Aufbewahrungszeit auf. Das Team kann als Gruppe auf der obersten Ebene angelegt sein; je nach Erfordernissen sind aber auch hierarchische Strukturen abbildbar, bspw. die Geschäftsbereiche und Teams.

- Ein Dozent/eine Dozentin führt mit Studierenden Übungen zu einem Softwareentwicklungsprojekt durch. Die Studierenden können ihre Projektlösungen in der integrierten GitLab Umgebung entwickeln. Der Dozent/die Dozentin kann den Fortschritt und die Projektergebnisse zentral sehen und bei Problemen mit Hilfestellungen unterstützen. Diese Projekte nutzen die Softwareentwicklungsfunktionen von GitLab und haben eine Lebensdauer von vielleicht einem Semester. Als sinnvolle Strukturierung bietet sich hier eine Gruppe an, die die Studierenden umfasst; jede studierende Person würde dann ein eigenes Projekt innerhalb der Gruppe anlegen; somit sind die Leistungen jeder Person innerhalb der Gruppe sichtbar, da in solchen Softwareprojekten auch die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben ein wichtiger Lerninhalt ist.
- Eine Forschungsgruppe entwickelt mit GitLab Softwareschnittstellen zur Ankopplung von Laborgeräten an datenverarbeitende Systeme. Die Softwareänderungen werden über die Versionsverwaltung von git verfolgt und archiviert und erlauben eine Änderungsdarstellung über die typische Verweilzeit von Promovierenden. Solche Softwareprojekte können einfach als private Projekte in GitLab eingerichtet werden, damit nur autorisierte Personen Änderungen an den Softwaremodulen ausführen können.

Allen Nutzungsszenarien gemeinsam ist die Feststellung, dass solche Systeme nur so gut genutzt werden, wie die Nutzenden von der Sinnhaftigkeit solcher Systeme und deren Verwendung überzeugt sind und sich freiwillig beteiligen. Eine Verpflichtung der Nutzung könnte mit wenig kooperativem Verhalten der Verpflichteten beantwortet werden und würde die Nutzbarkeit des Systems enorm verringern.

Umgang mit personenbezogenen Daten und Rechten

(Die folgenden Abschnitte stellen Informationen aus dem Antragsdokument, den vorliegenden Informationen zum Datenschutz und den Nutzungsbedingungen, dem oben zitierten Antragsdokument sowie aus Auszügen aus dem Online-Bedienhandbuch von GitLab und eigenen Anmerkungen und Ergänzungen zusammen.)

Nutzendenkreis

Es wird erwartet, dass die Nutzenden sich insbesondere aus den Gruppen der Forschenden, die Forschung unmittelbar Unterstützende und Studierenden zusammensetzen. Ebenso werden zentrale Einheiten diesen Dienst nutzen wollen.

Die Anwendungsfälle für GitLab in den Hochschulen sind äußerst vielfältig und lassen sich nicht immer scharf gegeneinander abgrenzen. Die folgende Auflistung ist daher vor allem exemplarisch zu verstehen:

- Studierende für die Softwareentwicklung und das persönliche Datenmanagement z.B. für Abschlussarbeiten oder für die Kollaboration in Lehrveranstaltungen
- Lehrende für die Organisation oder die Durchführung von Lehrveranstaltungen
- Forschende für das FDM oder im Forschungsprojektmanagement
- Mitarbeitende in der Hochschulverwaltung oder Hochschul-IT für den Betrieb oder die Weiterentwicklung zentraler IT-Systeme

Rollen- und Rechtekonzept

Das Rollen- und Rechtekonzept wurde auf Basis langjähriger Erfahrungen im Umfeld der Softwareentwicklung besonders auch im Rahmen komplexere Projekte entwickelt.

Im Berechtigungskonzept sind zwei Ebenen zu unterscheiden: Auf der Systemebene können durch Administratoren Aufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb des Dienstes ausgeführt werden. Auf der User-Ebene definiert ein detailliertes Rollenmodell den genauen Zugriff, insbesondere die Änderungsrechte an Nutzdaten (bspw. Software-Code), die im Rahmen der Dienstnutzung hinterlegt sind. Nachstehend findet sich eine Detaillierung des Umgangs mit personenbezogenen Daten.

Ebene	Rolle	Berechtigung
System	Administrator	Zugriff auf alle Systeminformationen (Logdateien, personenbezogene Daten) für Pflege und Wartung des Systems Die Logdateien enthalten die Login-Daten und Aktivitäten der Nutzenden; diese Informationen stellen die Basis dieses Dienstes dar und werden insbesondere für die Analyse und Behebung von Fehlern benötigt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Normalerweise ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
User	Owner	Die Rolle des Eigentümers/der Eigentümerin wird in der Regel der Person oder dem Team zugewiesen, das für die Verwaltung und Pflege der Gruppe oder die Erstellung des Projekts verantwortlich ist. Diese Rolle hat die höchste Ebene der administrativen Kontrolle und kann alle Aspekte der Gruppe oder des Projekts verwalten, einschließlich der Verwaltung anderer Eigentümer/Eigentümerinnen.
	Maintainer	Die Maintainer-Rolle wird in erster Linie für die Verwaltung von Codeprüfungen, Genehmigungen und administrativen Einstellungen für Projekte verwendet. Diese Rolle kann auch Projektmitgliedschaften verwalten.
	Developer	Mit der Rolle „Entwickler/Entwicklerin“ können Nutzende Code beisteuern, während sensible administrative Aktionen eingeschränkt werden.
	Reporter	Die Rolle „Reporter/Reporterin“ wird in der Regel Benutzern zugewiesen, die nur Lesezugriff auf das Repository benötigen und die Möglichkeit haben, Probleme zu melden und den Fortschritt zu verfolgen.
	Planner	Die Rolle „Planer/Planerin“ wird zur Aufgabenplanung verwendet und hat deswegen Zugriffe auf Aufgabenelemente wie Issues, Milestones und Epics

Ebene	Rolle	Berechtigung
	Guest	Die Gast-Rolle gestattet den Lese-Zugriff auf allgemeine, informative Elemente. Diese Rolle kann öffentliche und interne Projekte sehen und bereits "Issues" anlegen und lesen sowie CI/CD Pipelines sehen.

Nur die Systemadministratoren an den Einrichtungen ITC der RWTH Aachen University und dem CIT der Universität Münster haben Zugriff auf die Log-Dateien. Der Zugriff auf die Log-Dateien ist über die TOMS geregelt.

Die detaillierten Berechtigungen auf GitLab-Funktionsebene sind über <https://docs.gitlab.com/17.10/user/permissions/> erreichbar; eine konkrete Auflistung an dieser Stelle überschreitet den sinnvollen Umfang dieses Dokuments.

Sichtbarkeit

GitLab unterstützt die Verwaltung von Usern in Form von Gruppen, um den Austausch untereinander zu vereinfachen. Um Organisationsstrukturen der realen Welt nachzubilden, können Gruppen auch hierarchisch in einer top-down-Struktur gegliedert werden. Beispielsweise könnte ein Institut die oberste Gruppe (auch Top-Level-Gruppe genannt) sein, die mehrere Abteilungen als eigene Gruppen umfasst. Diese Abteilungen enthalten wieder ein oder mehrere Gruppen, die Teams in den Abteilungen repräsentieren. Allerdings kann ein einfaches Projekt auch direkt auf oberster Ebene angelegt werden und keine weitere Unterstrukturen enthalten.

User können zu Gruppen auf einer dieser Ebenen zugeordnet werden. Welche Information User dann auf der jeweiligen Ebene (und ggf. unterhalb dieser Ebene) sehen, wird über die Sichtbarkeit definiert. Der Zugriff auf Gruppen, Projekte und Elemente der Projekte wie Issues oder Dateien werden dazu über Sichtbarkeitsstufen geregelt, die durch einen Projektowner individuell für Projekte oder Gruppen eingestellt werden können.

GitLab unterscheidet drei Sichtbarkeitsstufen:

- "public": die Gruppe oder das Projekt ist für alle – prinzipiell also auch für Externe - grundsätzlich sichtbar,

- "internal": die Gruppe oder das Projekt ist nur für diejenigen sichtbar, die in gitlab.git.nrw angemeldet sind,
- "private": die Gruppe oder das Projekt ist nur für Mitglieder der Gruppe oder dem Projekt sichtbar.

Es sind folgende Sichtbarkeitskombinationen möglich:

- Wenn die übergeordnete Gruppe "public" ist, können darin enthaltene Gruppen oder Projekte "public", "internal" oder "private" sein.
- Wenn die übergeordnete Gruppe "internal" ist, können darin enthaltene Gruppen oder Projekte nur "internal" oder "private" sein.
- Wenn die übergeordnete Gruppe "private" ist, können darin enthaltene Gruppen oder Projekte nur "private" sein.

Es ist also nicht möglich, eine schwächere Sichtbarkeitseinschränkung unterhalb einer Gruppe mit stärkerer Sichtbarkeitseinschränkung anzulegen.

Level	Gruppen										Externe		
Top-Level		A (ö)							B (i)			C (p)	
2. Level	A1 (ö)			A2 (i)		A3 (p)			B1 (i)		B2 (p)		
3. Level	A1.1 (ö)	A1.2 (i)	A1.3 (p)	A2.1 (i)	A2.2 (p)								

Abbildung 1 Beispiel möglicher Sichtbarkeit zwischen Gruppen (siehe Text)

Der Zugriff auf Daten und besonders Funktionen können mit dem Rollen-/Rechte-Konzept und der Regelung der Sichtbarkeit angemessen konfiguriert werden. Die obige Abbildung stellt beispielhaft für Externe und für Mitglieder der Gruppe „B2 (p)“ die Sichtbarkeit von Gruppen (und damit Daten) anderer in der GitLab Instanz dar. Die Abbildung zeigt drei Top-Level Gruppen A (grün hinterlegt), B (gelblich hinterlegt) und C (orangefarben hinterlegt). Diesen Gruppen sind Untergruppen A1, A2, A3, B1 und B2 sowie darunter Untergruppen A1.1, A1.2, A1.3, A2.1 und A2.2. Die Sichtbarkeiten der Gruppen sind mit (p) private, (i) internal und (ö) public markiert. Alle

Gruppen können Inhalte der Gruppen A, A1 und A1.1 sehen (diese Zugriffsmöglichkeiten sind nicht dargestellt, ebenso nicht die Zugriffsmöglichkeiten oberhalb der eigenen Gruppe!). Die Abbildung zeigt aber folgende Möglichkeiten:

- Externe können nur Inhalte der Gruppe A1.1 (und der übergeordneten Gruppen sehen).
- Mitglieder der Gruppe B2 können nur Inhalte der Gruppen B1, A1.1, A1.2 und A2.1 sehen (und natürlich die der anderen öffentlichen Gruppen)
- Inhalte von privaten Gruppen sind für Gruppen einer parallelen Hierarchie (also bspw. A und B) nicht sichtbar.

Ein privates Projekt ist für die Mitglieder der übergeordneten Gruppe sichtbar!

Eine sinnvolle Parametrierung für Arbeitsgruppen oder Einrichtungen besteht aus einer Top-Level Gruppe mit Sichtbarkeit „internal“ oder „public“ – damit wird der Austausch innerhalb und außerhalb der GitLab-Instanz vereinfacht; darin untergeordnete Gruppen haben dann höchstens die Sichtbarkeit „internal“ oder ggf. „private“.

Abhängig von den persönlichen Benachrichtigungseinstellungen können Nutzende über Änderungen der Sichtbarkeit informiert werden.

Je nach Sichtbarkeitseinstellung können weitere Nutzende den Usernamen und optional die E-Mail-Adresse sehen – dies wird in den Profileinstellungen so gekennzeichnet und in den Nutzungsbedingungen dargestellt.

Datenverarbeitung

Der hier vorgestellte Dienst verarbeitet grundsätzlich die Nutzungsdaten derjenigen Personen, die sich am Dienst angemeldet haben, unabhängig von ihrer Art der Zugehörigkeit zur Universität und dargestellt in den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung.

Folgende Daten werden im Zusammenhang mit der Zugangsberechtigung, der Nachverfolgbarkeit von Änderungen und der Möglichkeit der Unterstützung im Fehlerfall erhoben:

- Konto-Informationen
 - Vorname, Nachname
 - Username
 - E-Mail-Adresse

- Zugehörigkeit
- Passwort
- Profilinformationen – nur wenn aktiv durch Nutzende eingetragen
- Kontaktinformationen – nur wenn aktiv durch Nutzende eingetragen
- Sitzungsdaten
 - Username
 - Zeitstempel
 - IP-Adresse
 - Browser-Typ und -Version
 - Verwendetes Betriebssystem
 - GitLab Session Cookie
 - Name, URL und übertragene Datenmenge der abgerufenen Datei
 - HTTP-Statuscode

Die Nutzenden werden bei der Anmeldung auf die Nutzungsbedingungen hingewiesen; diese enthalten die oben genannten Information zum Inhalt und Verwendung dieser Daten. Die Nutzungsbedingungen werden separat zu diesem Konzeptdokument bereitgestellt.

Username und Zeitstempel werden folgenden Elementen zugeordnet

- Issues,
- Repositories,
- Commits,
- Projektbeiträge,
- Profil,
- Aktivitäten,
- Kommentare,
- Code,
- Links,
- Dateien

Der Dienst überträgt prinzipiell keine Daten in andere Softwaresysteme; jedoch erlaubt die technologische Flexibilität des Dienstes, also die Programmierbarkeit des Systems und die Möglichkeit der Nutzung von Schnittstellen, dass Nutzende diesen Dienst mit anderen Softwaresystemen verbinden und Daten transferieren (durch Nutzung der API bspw.). Eine Datenweitergabe zum Zweck der Verbindung mit Drittsystemen eines anderen Anbieters wird explizit nur direkt durch den/die Nutzende/n veranlasst und autorisiert.

Die personenbezogenen Daten werden nicht anonymisiert oder pseudomisiert, da die essentiellen Daten wie bspw. der Username für die Zuordnung zu Elementen in GitLab benötigt werden; allerdings werden IP-Adressen der Nutzenden gelöscht oder verfremdet, falls diese aus notwendigen Gründen länger als 7 Tage gespeichert werden (siehe auch nachfolgenden Abschnitt).

Git.nrw enthält im Kern git - ein System primär zur Verwaltung und Verfolgung von Änderungen (an Software-Code). Die Änderungen an digitalen Dokumenten jeder Art, die in git.nrw geführt werden, werden zusammen mit einer ID der Person gespeichert, die diese Änderung ausgeführt hat. Diese Funktion kann nicht abgeschaltet werden. Im Rahmen der Nutzungsbedingungen muss auf organisatorische Weise eine Verhaltens- oder Leistungskontrolle vermieden werden – siehe dazu Abschnitt „Freiwilligkeit und Rahmenbedingungen der Nutzung“-

Die erhobenen Nutzendendaten werden nicht zu Profiling Zwecken verwendet.

Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Aktivitäten von Nutzenden durch andere Nutzenden ist ein essenzielles Prinzip des Werkzeuges git sowie des darüber aufsetzenden Systems Gitlab. Aber die Sichtbarkeit dieser Information kann – wie oben beschrieben - durch die Nutzenden detailliert kontrolliert werden. Rechte und Pflichten der Nutzenden folgen der deutschen Rechtsprechung, insbesondere da in diesem Projekt der verstetigte Betrieb einer GitLab-Instanz in NRW angestrebt wird. Der rechtskonforme Umgang mit dem System GitLab ist Gegenstand der Verträge; zur Vertragssituation s.o.

Speicherung / Löschung der Daten

Die vorübergehende Speicherung der Daten zur technischen Kommunikation und der Protokolldateien erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e), Abs. 3 DS-GVO i.V.m. § 3 Abs. 1 DSGVO NRW i.V.m. § 3 HG NRW. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Normalerweise ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist laut der veröffentlichten Datenschutzbestimmungen (<https://git.nrw/de/legal/>) möglich.

Sitzungsbezogene Daten werden nach Verlassen des Systems gelöscht; die sog. Commit-Informationen verbleiben persistent im System, können

aber nicht mehr einer ehemals aktiven, also aus dem System ausgeschiedenen Person zugeordnet werden.

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzenden zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des/r Nutzenden für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. Um einen möglichen Datendiebstahl oder Missbrauch anzuzeigen, werden die Daten des letzten Login Zeitpunktes sowie die IP-Adresse aus Sicherheitsgründen gespeichert. Die durch die Webseite erfassten Daten wie z.B. IP Adressen (und Login-Daten [Anm. d. Verf.]) werden nach sieben Tagen gelöscht.

Es wird ein Audit-Log erstellt, der in Einzelfällen zur Nachverfolgung genutzt werden kann. Die Systemadministratoren haben unmittelbaren Zugriff auf das Audit-Log. Es enthält lt. aktueller Auskunft auch oben beschriebene personenbezogene Daten.

Die Profildaten bleiben in GitLab erhalten, bis sie durch den/die Nutzende/n gelöscht werden.

Konto-Informationen werden bei Inaktivität gemäß den Nutzungsbedingungen zunächst deaktiviert und bei weiterer Inaktivität gelöscht. Hat sich ein Account seit 180 Tagen weder eingeloggt noch Änderungen an einem Projekt oder seinen Daten vorgenommen, so gilt dieser als inaktiv und wird deaktiviert. Deaktivierte Accounts werden automatisch wieder re-aktiviert, sobald sich Nutzende gegenüber dem System authentifiziert und erfolgreich eingeloggt haben. Nutzende, die „git.nrw“ nach der Deaktivierung weitere 36 Monate nicht genutzt haben, werden per E-Mail über die anstehende Löschung in 12 Wochen informiert. Nach 8 Wochen erhält der/die Nutzende eine Erinnerungsmail. Gibt es auch nach 4 Wochen keine Nutzung von „git.nrw“ wird der Account des/r Nutzenden gelöscht.

Forschungsdaten und Referenzen auf Forschungsdaten unterliegen, wie Projektinhalte, dem Projekt-Lifecycle gemäß den Nutzungsbedingungen. Hierbei kann nicht unterschieden werden, was Forschungsdaten oder sonstige Nutzungsdaten sind. Die Nutzungsdaten werden so lange gespeichert, wie dies für die Sicherstellung der guten wissenschaftlichen Praxis erforderlich ist. Die Verantwortlichkeit für die Forschungsdaten liegt bei der teilnehmenden Hochschule.

Die Daten werden prinzipiell nur auf Systemen der Universitäten Münster und Aachen gespeichert. Mit dem Projekt git.nrw geht nur eine lokale Speicherung der Daten innerhalb von NRW einher: Dienstgeber ist die Universität Münster; als Backup fungiert das ITC der RWTH Aachen. Die Daten des Dienstes werden nur an diesen beiden Standorten gespeichert. Der Datenschutz an der U Münster unterliegt den gleichen Anforderungen und Regularien wie an anderen Universitäten in NRW.

Datenschutzkonzept*

Das Datenschutzkonzept wird aktuell mit dem Datenschutzbeauftragten erarbeitet.

Im Projekt werden die notwendigen Dokumentationen erstellt, um den Service zentral für die Hochschulen in NRW anzubieten. Dazu zählen auch Vorlagen, die die Hochschulen nutzen können, um die Etablierung der Nutzung lokal zu begleiten. Dazu zählen insbesondere:

- Regelungen für den Betrieb mit gemeinsamer Verantwortung für Datenschutz und Datensicherheit sowie Service Level Agreements
- Kooperationsverträge für die Nutzung der zentralen Instanz auf Basis der erarbeiteten Kooperationsverträge in DaSi.nrw
- Datenschutzerklärung für die zentrale GitLab Instanz entsprechend der DSGVO
- Dokumentation der Technischen und Organisatorischen Maßnahmen (TOM) zur Sicherung der Verarbeitung Personenbezogener Daten
- Klassifikation von Daten mit besonderem Schutzbedarf sowie Sicherheitsbewertungen anhand der DSGVO und der Harvard Data Tags
- Verfahrensbeschreibungen und –Erklärungen zur Abstimmung mit den Personalvertretungen
- Nutzungsordnung für die zentrale GitLab Instanz

Die Dokumentationen werden im Projektverlauf regelmäßig überarbeitet und aneinander angepasst.

(Anm. 1: Die Datenschutzbedingungen sind vom Stand März 2025, und im Anhang vorliegend. Da ein Vertrag zur Gemeinsamen Verantwortung (Art. 26 DSGVO) für das gesamte Konsortium geschlossen wird, ist kein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (AVV) notwendig. Für die RWTH wurde bereits ein AVV als Verarbeiter und als Verantwortlicher ausgefüllt. Zur weiteren Vertragssituation s.o.

Anm. 2: Das Projekt git.nrw schließt in seinen Verträgen insbesondere die Verarbeitung personenbezogener Daten Dritter aus – d.h., dass git.nrw nicht dazu verwendet werden darf/kann, innerhalb eines Projekts Daten von Personen zu speichern und zu verarbeiten, die nicht zum Nutzendenkreis von git.nrw angehören.)

Nutzungsprotokoll

GitLab zeigt grundsätzlich die Aktivitäten der Nutzenden an. Der Zugriff auf die Informationen über die eigenen Aktivitäten ist für andere Nutzende durch die oben beschriebene Sichtbarkeit geregelt; nur Systemadministratoren haben mit den Log-Dateien übergreifend auf die Aktivitäten der Nutzenden Zugriff.

Die Aktivitäten werden nur mit einem Zeitstempel, aber keiner Zeitdauer versehen; der Zeitstempel ist unabdingbar, um bspw. parallele Änderungen von mehreren Personen an einer Software in eine korrekte zeitliche Reihenfolge zu sortieren.

Freiwilligkeit und Rahmenbedingungen der Nutzung

Die Nutzung von GitLab über git.nrw und die Anmeldung auf der zentralen GitLab-Instanz ist für alle Mitglieder der Universität Duisburg-Essen und im Rahmen von Dienstaufgaben an der Universität Tätige freiwillig. Führungskräfte und Owner informieren die User in ihrem Entscheidungsbereich vorab über diese Freiwilligkeitsregelung und stellen sicher, dass User, die sich gegen eine Nutzung von GitLab entscheiden, keine Nachteile erfahren und alle notwendigen dienstlichen Informationen erhalten, die über GitLab ausgetauscht werden.

Es gilt ggf. die Rahmendienstvereinbarung und ergänzende Richtlinie zur Planung, Einführung, Anwendung und Änderung von IT-Systemen. GitLab und die in GitLab gespeicherten Daten dürfen an der Universität nicht zur Verhaltens- und Leistungskontrolle verwendet werden. Dies gilt für alle Mitglieder der Universität und im Rahmen von Dienstaufgaben an der Universität Tätige. Führungskräfte und Owner ergreifen in ihrem Entscheidungsbereich geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um eine Leistungs- oder Verhaltenskontrolle auszuschließen oder auf das notwendige Maß zu minimieren. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten. Alle User werden vorab über Art, Umfang und Zweck etwaiger Datenerfassungen informiert. Beschäftigte, die sich einer unzulässigen Kontrolle ausgesetzt sehen, können sich an den zuständigen Personalrat wenden.

Über die Freiwilligkeit des Angebots informiert git.nrw auf der Hauptseite <https://git.nrw/de/>. In der sog. „Friendly-Users-Phase“ innerhalb des ersten Testbetriebs wurden zudem potenzielle Test-User im Rahmen persönlicher Beratung auf die Freiwilligkeit und die geltenden vertraglichen Regelungen hingewiesen. Diese Test-User waren mit der Funktionsweise von GitLab bereits vertraut.

Darstellung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzregeln

Die Nutzungsbedingungen und Datenschutzregelungen zur Nutzung der Webseite git.nrw sind zu jeder Zeit über den zentralen Link <https://git.nrw/de/legal/> erreichbar; die Nutzungsbedingungen und Datenschutzregelungen zur Nutzung des Dienstes GitLab via gitlab.git.nrw durch die Seite <https://gitlab.git.nrw/-/users/terms>.

Die Akzeptanz der Nutzungsbedingungen und der Datenschutzregelungen, die auf der Webseite von git.nrw veröffentlicht werden, wird beim erstmaligen Login am System von gitlab.git.nrw vorausgesetzt – siehe nachstehende Abbildung.

git.nrw

Benutzername oder primäre E-Mail-Adresse

Passwort

Hast du dein Passwort vergessen?

Login merken

Anmelden

Mit deiner Anmeldung akzeptierst du die Nutzungsbedingungen und erkennst die Datenschutz- und Cookie-Richtlinien an.

oder melde dich an mit

git.nrw University Login

Login merken

Abbildung 2 Login-Bildschirm (gitlab.git.nrw)

Einbindung der Personalräte

Die Personalräte werden durch die Projektverantwortlichen an der Universität regelmäßig über personalrechtlich relevante technische und

organisatorische Entscheidungen informiert und soweit geboten in den Entscheidungsprozess eingebunden. Dies betrifft insbesondere die beim Abschluss des Mitbestimmungsverfahrens noch offenen Fragen und Entscheidungen, die die Verarbeitung von personenbezogenen oder -beziehbaren Daten der Beschäftigten, die Möglichkeiten zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle sowie entsprechende Informationen der Beschäftigten betreffen.

Authentifizierung

Das Projekt git.nrw bettet sich in eine Vielzahl von bestehenden, kooperativ genutzten Angeboten ein. So soll git.nrw als ein weiterer Anwendungsfall für das IDM.nrw Projekt dienen. Über den Forschungskontext ist zudem die Einbettung in andere nationale Initiativen, insbesondere die „AG Identity and Access Management“ der NFDI-Sektion „Common Infrastructures“ und das „Zentralprojekt RegApp“ des NHR Verbunds geplant, um eine einheitliche Anbindung an AAI für die verschiedenen wissenschaftlichen Ressourcen sicherzustellen. Für die zentrale Instanz soll so sichergestellt werden, dass diese im Wirkungsraum der DFN-AAI zugänglich ist. Im Forschungskontext setzt sich zudem mit ORCID eine institutionsunabhängige Benutzererkennung durch, die insbesondere für außeruniversitäre Kooperationspartner:innen genutzt werden kann. Im Sinne der Mandantenfähigkeit können Nutzende jedoch für jedes Projekt und jede Gruppe den Zugriff selbständig anpassen, sodass nur berechtigte Personen Zugriff auf die Daten erhalten.

Für die Nutzung müssen sich Angehörige der Universität über den Institutionsbezogenen Login unter Verwendung von Shibboleth anmelden. Es werden folgende Daten übermittelt:

- Anzeigename
- Berechtigung
- Zugehörigkeit
- E-Mail

In diesem Authentifizierungsschritt kann individuell die Weitergabe der angezeigten Attribute eingeschränkt werden; jedoch sind Anzeigename und Zugehörigkeit Pflichtelemente für die weitere Verarbeitung.

Eine Verwendung einer Zwei-Faktor-basierten Anmeldung (kurz: 2FA) wird für gewöhnliche User nicht erzwungen und sollte – wenn überhaupt – auf Seite des Systems und nicht auf Seite des Shibboleth-basierten Logins erzwungen werden; alternativ sind Anmeldeszenarien denkbar, in denen

sowohl durch die GitLab-Instanz von git.nrw als auch durch den Identitätsprovider der eigenen Hochschule eine 2FA-basierte Anmeldung erzwungen wird. 2FA wird für die Verwendung von git als unpraktikabel betrachtet, da diese dann auch in der Interaktion mit dem System häufig erfolgen müsste (bspw. bei der Synchronisation der git-Repositories via „git pull“ oder „git fetch“ sowie „git push“). Die Aktivierung einer 2FA-basierten Anmeldung ist prinzipiell möglich, liegt aber zurzeit im Ermessen der Person, die die Projektdaten oder die Gruppe verwaltet.

In den TOMS (RWTH Aachen University, U Münster) ist aber geregelt, dass für administrative Zugänge 2FA verpflichtend genutzt wird; systemseitig wird die Verwendung von 2FA für administrative Zugänge erzwungen.

Verschlüsselung

Die Kommunikation erfolgt ausschließlich verschlüsselt über ssh und https; Das verwendete TLS Protocol und die verwendeten "Ciphers" (Verschlüsselungsalgorithmen) sind dabei ausreichend modern: Version des TLS Protokolls: 1.3, Ciphers: TLS_AES_256_GCM_SHA384.

Vorschläge für ergänzende Nutzungsbedingungen

Umgang mit Daten durch Nutzende

git.nrw nennt mit Stand Oktober 2025 keine konkreten Vorschriften im Umgang mit sensiblen Daten gemäß DSGVO, Dienstgeheimnissen oder Daten, die der Geheimhaltung dienen. Im Rahmen des Testbetriebs wird im Projekt evaluiert, wie und in welchem Umfang diesbezügliche Regelungen getroffen und dargestellt werden.

Umgang mit Daten im Rahmen der Systemadministration

git.nrw legt mit Stand Oktober 2025 nur fest, dass Sitzungsdaten für die Analyse von Fehlern und deren Behebung gespeichert und verwendet werden. Darüber hinaus gehende Verwendung von technischen und personenbezogenen Daten zur Verhinderung oder Aufklärung von Schadensfällen ist nicht explizit beschrieben. Im Rahmen des Testbetriebs wird im Projekt evaluiert, ob solche und weitere Fälle von Datenverwendungen im Rahmen der Systemadministration ausdrücklich beschrieben werden.

Projektbezogene Darstellung

Zeitplan und nächste Schritte*

Im Projektverlauf sollen die zentrale GitLab-Instanz entlang von zwei Testphasen (Early Access und Public Beta) einer jeweils vergrößerten Nutzendengruppe zugänglich gemacht sowie die Dokumentations- und Schulungsmaterialien in einer Hauptversion für die Nachnutzung veröffentlicht werden:

- M1 Start der ersten Testphase (Early Access)
- M2 Evaluation und Ergebnissicherung der ersten Testphase)
- MB Start der öffentlichen Verfügbarkeit (Public Beta)
- M3 Ende der zweiten Testphase
- MG Allgemeine Verfügbarkeit (General Availability)
- M4 Evaluation und Ergebnissicherung der zweiten Testphase
- M5 Projektabschluss

Die Meilensteine M1-M5 beschreiben dabei konkrete Arbeitsergebnisse aus den Arbeitspaketen, die Meilensteine MB und MG beschreiben Wesentliche Punkte in der Service-Entwicklung des Service-Angebots

Ab Juni 2025 (mit Meilenstein MB) ist ein Go-Live für die Universität geplant, so dass ab dem Zeitpunkt die Nutzungsmöglichkeit für alle Angehörigen der Universität prinzipiell offensteht. Zu einem späteren, noch zu benennenden Zeitpunkt sollen auch die Studierenden der Universität Zugang zu git.nrw erhalten können.

Abhängig von den kommerziellen Verhandlungen mit GitLab und ggf. mit entsprechenden Zusagen durch das Land NRW bzw. durch Zusagen der nutzenden Hochschulen ist die Verstetigung des Dienstes in Q3/2028 geplant.

Exit-Strategie*

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaften des Landes NRW stellt die finanziellen Mittel für den Einsatz der GitLab Ultimate Edition in einem stufenweisen Plan für das Projekt git.nrw bereit. Über die Fortsetzung nach Projektende finden aktuell Verhandlungen statt.

Sollte aufgrund der Lizenzbedingungen und -Kosten ein wirtschaftlicher Betrieb der zentralen Instanzen nicht möglich sein wird das Betreiberinnengremium die zentrale Instanz mit der „Community Edition“,

die als Open-Source-Produkt kostenfrei zu nutzen ist, weiterbetreiben, um die dauerhaften Betriebskosten zu senken. Dies geht jedoch mit einer Reduktion der verfügbaren Funktionalitäten für Betreiberinnen und Nutzende einher. Auch andere verfügbare Open-Source-Produkte, bspw. Gitea⁶, oder kommerzielle Angebote, bspw. GitHub⁷ Enterprise, können als alternative betrachtet werden. So wird das Risiko des Vendor-Lock-In minimiert.

Sollten sich auch die dauerhaften Betriebskosten nicht decken lassen oder das Betreiberinnengremium nicht mehr in der Lage sein den Betrieb aufrecht zu erhalten, muss das zentrale Service Angebot abgekündigt werden. In diesem Fall werden die Daten der Nutzenden exportiert und über landesweit verfügbare Infrastrukturen wie DaSi.nrw zur Verfügung gestellt, sodass die langfristige Sicherung der Daten oder die Übertragung in eine lokale GitLab Instanz bzw. in das Cloud-Angebot von GitLab ermöglicht wird.

Schulungen und Training*

Im Rahmen des git.nrw Projekts werden umfangreiche Schulungs- und Trainingsangebote entwickelt und bereitgestellt, die allen möglichen Nutzenden zur Verfügung stehen und unterschiedliche Nutzungsaspekte abbilden.

Zusätzlich zu bereits üblichen Schulungen (bspw. Innerhalb des FDM Curriculums der Research Data Services der UDE) müssen neue Trainingsinhalte entwickelt werden, um die spezifischen akademischen Einsatzgebiete und Use-cases (s.u.) neben den generischen Grundlagen und Themen für Fortgeschrittene, abzudecken. Die Inhalte werden als Open-Educational-Resource (OER) auf Deutsch und Englisch entwickelt und durch ein Teaser-Video begleitet. Beide werden über eine CC-BY-Lizenz für eine restriktionsfreie Nachnutzung über das Landesportal orca.nrw zur Verfügung gestellt. Bei der Vermittlung der Inhalte wird auch auf die Lehransätze von „The Carpentries“ zurückgegriffen. Um den hohen Bedarf an Fortbildungen zu decken, soll ein „Train-the-trainer“-Konzept erarbeitet und regelmäßig durchgeführt werden. Dies ermöglicht es u.a. Data Stewards oder Data Scouts in der eigenen Hochschule GitLab Schulungen zu halten. Dabei sollen verschiedene Module angeboten werden, die entsprechend der lokalen Bedarfe zusammengestellt werden können. Gleichzeitig sollen die erstellten Inhalte ein zeitsouveränes Selbstlernen ermöglichen. Alle Schulungsmaterialien werden soweit möglich in offenen, textbasierten Formaten erstellt.

Support-Konzept

Der Supportauftrag jeder teilnehmenden Universität liegt in der Aufnahme von Trouble-Tickets von Universitätsangehörigen, die den Dienst nutzen wollen. Entweder lassen sich solche Trouble-Tickets auf einfache Weise direkt lösen (bspw. Hilfestellung beim Login) oder sie werden an den zentralen Helpdesk weitergeleitet.

Die primäre Betreuung obliegt den jeweiligen Projekt- oder Gruppenbetreuenden.

Der zu erwartende Betreuungsaufwand auf der Seite der jeweiligen Universität wird aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit vergleichbaren Systemen als gering eingeschätzt und ist sehr wahrscheinlich mit den vorhandenen Projektressourcen mehr als erfüllbar.

Aber genau die aktuelle Projektphase soll auch zum Ermitteln der Supportaufwände und der Justage der vorbereiteten Support-Struktur dienen. Deswegen ist ein früher Einstieg mit möglichst vielen, freiwilligen Testenden wichtig, um hier belastbare Informationen zu sammeln.

Der lokale Support beschränkt sich auf einfache und unmittelbare Fragestellungen und Hilfeleistungen. Komplexere Probleme sind durch den zentralen Helpdesk zu lösen. Die langfristige Einsparung von Aufwänden bezieht sich insbesondere auf elementare Systemadministrationsarbeiten, die unabhängig zu lokalen User-Support sind und zu einem großen Teil auch unabhängig von der Instanzgröße geleistet werden müssen: Konfiguration, Updates/Upgrades, Monitoring, sicherheitstechnische Prüfungen und Maßnahmen. Diese sind nicht durch Mitarbeitende der teilnehmenden Universität zu leisten.

Evaluierung*

Der Dienst git.nrw wird als Projekt im Rahmen der Digitalen Hochschule NRW durchgeführt. Es sind mehrere Meilensteine geplant, die das Erreichen der jeweiligen Projektziele darstellen. Inhaltlich erfolgt eine Dokumentation über Sachberichte, die sich umfangreich mit den Projektzielen und -inhalten auseinandersetzen.

Zusätzlich ist ein Ausbau des Dienstes – mindestens in inhaltlicher Form – auf weitere Bundesländer geplant. Dieser Schritt wird ebenso mit einer eigenen Evaluation begleitet, die mehrere Aspekte umfasst: a) standort-/länderübergreifene Ressourcen-Nutzung, b) Übertragung der Betriebs- und Weiterbildungskonzepte auf andere, landesweite GitLab-Instanzen, c) Erweiterung Weiterbildungs-konzepte auf "Cloud Readiness & Cloud Literacy" für die Nutzung in NFDI-Konsortien und DKZ2.R

Die aufgebaute Infrastruktur soll in regelmäßigen Abständen intern evaluiert werden. Die Ergebnisse werden dem Projektbeirat vorgelegt und anschließend unter Open Access Lizenz veröffentlicht und Rohdaten soweit möglich als Open Data zugänglich gemacht. Wenn möglich sollen Dokumente schon während der Erstellung im Sinne Open Document öffentlich verfügbar gemacht werden, um Interessierten möglichst früh Zugang zu ermöglichen.

Die regelmäßige Evaluation soll dabei mindestens folgende Informationen berücksichtigen:

- Nutzerzufriedenheit anhand einer Nutzendenbefragung
- Technische KPIs zur Service Qualität: Verfügbarkeit; Anzahl (aktiver) Nutzender / Einrichtungen und Gäste; Anzahl eingerichteter Projekte und Gruppen

Sollten im Projektverlauf weitere Informationen verfügbar sein, werden diese in der regelmäßigen Evaluation entsprechend ergänzt.